

ПЕДАГОГИК КАСБИЙ РЕФЛЕКСИЯНИ ПСИХОЛОГИК ТАШХИСЛАШ

Халиков Аъзам Абдусаломович

Низомий номидаги ТДПУ профессори, педагогика фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038262>

Аннотация. Мазкур мақолада касбий рефлексияни ўқитувчи педагогик фаолиятнинг таркибий қисми ва унинг педагогик маҳоратини ривожлантириши асослари сифатида қаралиши, касбий педагогик фаолиятни ўқитувчининг рефлексив позицияси нуқтаи назаридан ёндашиб психологик ташхислаш ва таҳлил қилиши асосида янада такомиллаштиришининг аҳамияти кўрсатиб берилган.

Калим soʻzlar: рефлексия, ташхис, педагогик диагностика, инновацион тафаккур, касбий рефлексия, психологик ташхислаш, коррекциялаш, рефлексив позиция, профессиограмма, аналитик қобилиятлар.

Abstract. This article highlights the importance of professional reflexion as a component of the pedagogical activity of the teacher and the basis for the development of his pedagogical skills, the importance of further improvement of professional pedagogical activity in the light of the teacher's reflexive viewpoint and analysis.

Keywords: reflection, diagnosis, pedagogical diagnostics, professional refinement, psychological diagnosis, innovational mind, correction, reflexive position, profессиogramma, analytical skills.

Аннотация. В настоящей статье показано рассмотрение профессиональной рефлексии как составляющей педагогической деятельности учителя и основы развития его педагогического мастерства, значение дальнейшего совершенствования профессиональной педагогической деятельности на основе психологической диагностики и анализа с точки зрения рефлексивных позиций учителя.

Ключевые слова: рефлексия, диагностика, педагогическая диагностика, профессиональная рефлексия, психологическая диагностика, интериоризация, коррекция, рефлексивная позиция, аналитические способности.

Жаҳонда айни вақтда халқаро илғор тажрибалар асосида олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчилар педагогик маҳоратини ривожлантиришининг амалий технологик тизими ва педагогик жараёнларини такомиллаштириш; педагогик маҳоратни ривожлантириш механизмларини шакллантириш; касбий рефлексия, ўз-ўзини фаоллаштириш, ностандарт педагогик ечимлар, педагогик маҳорат бўйича тадқиқотлар ҳамда кўп даражали таълим тизимларида педагогик маҳоратни ривожлантириш долзарб муаммо сифатида эътироф этилмоқда.

Мамлакатимиз Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг етакчи илм-фан намоёндалари билан бўлган мулоқотида кўп масалалар муҳокама қилиниб, “Юқори салоҳиятга эга кадрлар тайёрлаш масаласини такомиллаштириш, илмий кадрлар ва юқори малакали мутахассислар, дунё даражасидаги янги олимлар авлодини тайёрлаш” ҳам долзарб масалалардан бири сифатида эътироф этилди. Ушбу долзарб муаммолар ҳозирги кунда бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик маҳоратини глобаллашув жараёни талаблари асосида такомиллаштириш заруриятини англатади. Ҳар бир даврнинг таълим соҳасида ўзига хос муаммолари мавжуд. Зеро, педагогик таълимда ҳам шундай долзарб йўналишлар борки, улар

йиллар давомида замон ва жамият талабларига мос ўзгариб, сайқалланиб бораверади. Худди шундай жараёнлардан бири педагогик касбий рефлексиядир.

Педагогик фаолиятда рефлексив жараёнларни ўрганиб таъкидлаш мумкинки, рефлексия нафақат педагогик фаолиятни режалаштириш билан боғлиқ ҳодиса, балки рефлексия асосида касбий фаолиятни психологик жиҳатдан оптималлаштириш мақсадида ҳам қўллаш мумкин. Рефлексия – асрлар давомида ўқитувчининг касбий фаолиятида тўпланиб келинган тажрибаларини ташхислаб, унинг хулқ-атвори, мулоқот маданияти, тафаккурида йиғилган эски андозаларни, камчиликларни бартараф этиш имкониятини беради. Рефлексиянинг касбий қийинчиликларни енгитишдаги ролини ўрганган В. А. Метаеванинг ишлари ҳозирги куннинг энг долзарб тадқиқотларидан бири саналади. Олима рефлексиянинг ривожланганлик даражаси «ўқитувчининг касбий фаолиятидаги қийинчиликларни психологик ташхислаш асосида самарали ҳал қилиш» педагогик маҳорат натижасида муваффақиятларга эришишига замин яратади, деган хулосага келган.

Илмий адабиётларда олимлар касбий рефлексияни ўқитувчи педагогик фаолиятининг таркибий қисми ва унинг педагогик маҳоратини ривожлантириш асослари сифатида қарашади ва қайд қилувчи эксперимент натижалари касбий рефлексияни ривожлантириш усулларини излаш зарурияти мавжудлигини кўрсатади. Шу сабабли олимлар илмий тадқиқотларда ташхис (диагностика) ва ташхислаш (диагнозлаш) тўғрисида ҳам мунозаралар қилишади.

Педагогик касбий рефлексияни психологик ташхислаш, яъни диагностика қилиш билишнинг алоҳида усули сифатида қараш қабул қилинган (грекчадан таржима қилганда, diagnosis – таниб олиш демакдир). Биз психологик ташхислаш сўзининг ўрнига психологик диагностика сўзини ишлатишни лозим топдик. Психологик диагностика мазмун ва моҳиятига қараб кўплаб функцияларни бажаради.

ПСИХОЛОГИК РЕФЛЕКСИЯНИНГ ДИАГНОСТИК ФУНКЦИЯЛАРИ

1. Психологик диагностикада рефлексиянинг таҳлилий функцияси.

2. Педагогикада рефлексив диагностик функциялар.

3. Психологик диагностикада рефлексив баҳолаш функцияси.

4. Психологик диагностикада рефлексив коррекцион функция.

5. Психологик диагностикада рефлексиянинг ориентацион функцияси.

1-чизма.

Психологик диагностикада рефлексиянинг таҳлилий вазифаси ўқув-тарбия жараёнидаги ютуқ ва камчиликларнинг келиб чиқиш сабаблари ва оқибатларини, уларнинг ўзаро боғланишларини аниқлаш ва чора тадбирлар ишлаб чиқишга қаратилган.

Педагогик рефлексив диагностик функциялар ўқувчининг таълим олганлиги, тарбияланганлиги ва ривожланганлигини аниқлаш учун қўлланилади, шунингдек, ўқитувчининг ҳам касбий компонентлик даражасини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.

Психологик диагностикада рефлексив баҳолаш функцияси маъмурият томонидан олиб борилиб, алоҳида ўқитувчи ёки алоҳида ўқувчи фаолиятида эришган ютуқлар ва камчиликлар юзасидан сифат кўрсаткичларни миқдор жиҳатдан баҳолайди.

Психологик диагностиканинг рефлексив коррекцион вазифаси ўқув – тарбиявий жараёни ўқитувчининг педагогик фаолияти юзасидан коррекциялашни (режалаштирилган вазифаларни тўғри йўналтириш) таъминлайди ва ўқитувчининг касбий психологик жиҳатдан ўз – ўзини ривожлантириш ҳамда педагогик маҳоратини ривожлантиришга кенг имкониятлар яратади.

Психологик диагностиканинг рефлексив ориентацион (йўналишни аниқлаш) функциясининг мақсади педагогик жамоа ва алоҳида ўқитувчилар фаолиятида мавжуд бўлган муаммоларни узлуксиз ҳал этишни мувофиқлаштириб боришдир. Психологик диагностиканинг ориентацион вазифаси натижалари ҳақидаги доимий хабарлар ташхисланиб информацион (ахборот) тизими таъминланади.

Шу ўринда диагностика (ташхис) ва диагностикалаш (ташхислаш) тушунчаларининг фарқини аниқлаш лозим. Диагностикани соддалаштирилган кўринишда «ташхисни аниқлаш» деб қарасак, унда диагностикалаш (ташхислаш) бу жараённинг ташхисни қўйиш методлари йиғиндисиدير. Шу боис педагогик фаолиятнинг ўзига хос жиҳатларини эътиборга олиб, уни ўрганишда диагностикалаш (ташхислаш) терминини қўллаш ўринлироқ кўринади. Умуман диагностикалаш терминини ташхислаш деб аталса ҳам мақсадга мувофиқ бўлади.

Психологик ташхислаш деганда педагогик тизимни (шунингдек унинг алоҳида таркибий қисмларини) тадқиқ қилиш методларининг жамланмасини тушунамиз, улардан фойдаланиш самарадорлиги маълум ташкилий – педагогик шарт – шароитлар билан боғлиқ ҳолда шаклланади.

Психологик ташхислашнинг яхлитлиги унинг нафақат ўқитувчи педагогик фаолиятини ўрганишнинг диагностик жиҳатларини, балки аниқланган сабаб ва оқибатларнинг бир–бири билан ўзаро боғланиши асосида ҳар бир ўқитувчининг педагогик қийинчиликларни бартараф этишнинг оптимал йўллари ва воситаларини топиш имкониятини беради. Конструктив – прогностик нуқтаи назардан таъминлайди, ўқитувчи педагогик маҳоратининг ривожланиш истиқболларини белгилаб, унинг фаолият юритиш динамикасини кузатиш орқали танланган меҳнат шакллари самарадорлигини баҳолаш имкониятини яратди.

Ўқитувчи педагогик фаолиятини ташхислашнинг турли аспектларини ўрганишга бағишланган илмий тадқиқот ишларининг сони кўп.

Педагогик фаолиятни тадқиқ этиш мантики, педагогик ташхислашнинг турли методикаларини бирлаштириш зарурияти Н. В. Кузьминанинг ишларида ҳам кенг ёритилган. Тадқиқотнинг сўров, кузатиш, баҳолаш (рейтинг), ўз – ўзини баҳолаш, жуфт қиёслаш, социометрия ва эксперимент каби методларини ўрганар экан, у айнан «ўз–ўзини баҳолаш, ўз–ўзини англаш усулларида бири сифатида шахснинг барча имкониятларини намоён қилишга, унинг хулқига, характериға, фаолият суръатига таъсир этишини» таъкидлайди. Ўқитувчининг педагогик билим ва малакалари тизимини тавсифлаб, Н. В.

Кузьмина ўқитувчининг билиш ва ўрганиш малакалари ичидан унинг педагогик фаолияти учун зарур бўлган афзалликларни ва нуқсонларни онгли равишда билиб тузатиш ёки такомиллаштириш мақсадида ташхис қила олиш қобилиятини ажратиб кўрсатади.

REFERENCES

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича илмий услубий рисола. – 200 бет.
2. Метаева В. А. Рефлексия и её роль в преодолении профессиональных затруднений педагога: Дис. канд. пед. наук – Екатеринбург, 1996.- С. 47 .
3. Қаранг: Краткий психологический словарь /Ред – сост. Л. А. Карпенко; Под общ.ред. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского. _ Ростов – на – Дону.1998, -106, 137, 257. Ж.Пиаже. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. –Москва, 1969; А. А. Леонтьев. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва, 1975.
4. Краткий психологический словарь. /Ред. – сост. Л. А. Карпенко; Под общ. ред. А. В. Петровского, М.Г.Ярошевского. -Ростов- на –Дон. 1998.-286 б.
5. Қаранг: Ожегов С. И. Словарь русского языка /Под ред. Н.Ю.Швединой. –Москва. 1980.- С.67.
6. Яхлитлик – объект, жараённинг ички бирлиги. Қаранг: Философский словарь. /Под ред. И. Т. Фролова. – Москва, Политиздат, 1986. - 233 б.
7. Кузьмина Н. В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся. //Вопросы психологии. –1984. –№1. –С.16.